

Веденеев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научным вопросам
Украинский институт национальной памяти

РУКОВОДИТЕЛЬ АНТИРЕЛИГИОЗНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ: К БИОГРАФИИ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА СУХОНИНА

В последние четверть века историография истории Церкви обогатилась многочисленными, основанными на материалах рассекреченных архивов Службы госбезопасности и правящей Компартии, научными трудами, посвященными механизму государственных преследований религии и верующих в Украине, незаконным репрессиям против священнослужителей и мирян различных вероисповеданий, деятельности органов ОГПУ-НКВД-КГБ в религиозной сфере.

Однако среди данной категории религиозоведческих исследований преобладают, как правило, работы, освещающие антирелигиозную партийно-государственную политику и конкретные административные и идеологические кампании, связанные с ними собственно репрессивные действия органов госбезопасности. При этом историки еще не уделили достаточного внимания организации и методам агентурно-оперативной работы чекистов против “церковников” (оперативная разработка различных религиозных течений, организация работы антирелигиозных специализированных подразделений, существовавших в советских спецслужбах по крайней мере с начала 1920-х гг. и до 1991 г., осуществление активных оперативных мероприятий по типу инспирации церковных расколов, управления внутренними процессами в конфессионной среде, формы и методы контрразведывательных мероприятий в религиозной сфере и т.д.). Во многом это связано не только с настоящим бумом научно-публикаторской работы по проблемам репрессий, но и закрытостью (по законодательным мотивам или в силу ведомственной инертности) соответствующих архивных материалов. Относительно неплохо упомянутая проблема исследована в историко-документальном плане лишь по отношению к борьбе с автокефальным движением УАПЦ, деятельности органов НКВД-НКГБ периода Великой Отечественной войны и послевоенной кампании по “ропуску” Украинской греко-католической церкви [см. напр.: 1-9].

Стремясь восполнить эти историографические лакуны, в нашем научном сообщении рассмотрим персоналию полковника Виктора Сухонина – этот способный оперативный работник свыше 15 лет (1944–1960) возглавлял (фактически, а затем и по должности) работу органов НКГБ-МГБ-КГБ Украины по линии “церковников и сектантов”. Отметим, что единственные на сегодня характеристики В. Сухонина и некоторых проводимых им операций и контрразведывательных мероприятий содержатся в мемуарной работе его бывшего подчиненного (начало 1950-х гг.) Г. Санникова “Большая охота” [10]. В основу же нашего материала положены материалы личного дела В. Сухонина из Отраслевого государственного архива СБ Украины [11].

Виктор Павлович Сухонин родился 28 августа 1910 г. в селе Сормово Нижегородской губернии, в многодетной семье токаря. В 1930 г. вступил в партию. Трудовую деятельность начал в 14 лет учеником слесаря в школе фабрично-заводского обучения знаменитого судостроительного завода “Красное Сормово” в Нижнем Новгороде. В 1933 г. закончил Центральную школу ОГПУ в Москве. Законченное высшее образование (Черновицкий педагогический институт заочно) получил только в 1955 г.

В характеристиках 1941–1943 гг. начальники отмечали умение “квалифицированного чекиста” вести агентурную работу, “способность проводить сложные мероприятия”, “удачные комбинации по делам”. К 5 октября 1943 г. в активе начальника отделения УНКГБ по Горьковской обл. числились 16 вербовок (из них 8 – “серьезных”), заведенное агентурное дело, 10 дел-формуляров (в которых аккумулировались агентурные сообщения по определенным объектам разработки), 8 учетных дел. Всего же по оперативным материалам П. Сухонина привлекли к уголовной ответственности “за антисоветскую и шпионскую деятельность” свыше 40 человек. Наградой стал знак “Заслуженный работник НКВД” (28 января 1944 г.).

Вероятно, его перевод в Украину был вызван необходимостью укрепления опытными офицерами-агентуристами контрразведывательных подразделений, занимавшихся разработкой религиозных конфессий на освобожденной территории. Сказывалась либерализация политики

по отношению к Православной Церкви, причем чекисты составляли немалую часть сотрудников аппарата Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров СССР и союзных республик. Что же касается непосредственно УССР, то тут приоритетными объектами деятельности НКГБ становились римо-католическая и греко-католическая церкви, различные протестантские течения. Наконец, появился новый, крайне непростой противник – иеговисты, чья деятельность с 1945 г. приобрела характер одного из инструментов разведывательного и информационно-психологического противоборства Запада против СССР [12; 13; 14].

В 1944 г. подполковника В. Сухонина назначили и.о. заместителя начальника 4 отдела (религиозная линия) 2 Управления (контрразведка) Наркомата госбезопасности Украинской ССР. Дальнейший послужной список В. Сухонина показывает эволюцию названий подразделений советской спецслужбы, на которые возлагалась агентурно-оперативная работа в религиозной сфере:

– 1946 г. – заместитель начальника 4 отдела 2 Управления (контрразведка) Министерства госбезопасности (МГБ) УССР;

– с 1 января 1947 по 18 августа 1950 гг. – заместитель начальника отдела “О” (подразделения “по борьбе с антисоветскими элементами из числа духовенства, церковников и сектантов”) 2-го, затем 4-го Управления МГБ УССР;

– в 1950–1953 гг. – начальник 2-го отдела и заместитель начальника 5-го Управления МГБ (активные оперативные мероприятия, наружное наблюдение, оперативная установка подозреваемых лиц, охрана государственной тайны, розыск анонимных авторов “антисоветских” текстов, угроз терактов);

– с августа 1953 г. вернулся на “церковную линию”, заняв должность начальника 6-го отдела 4-го Управления МВД УССР, уже “де-юре” возглавил оперативную работу по религиозной сфере в Украине (после смерти И. Сталина, с марта 1953 г., и до создания в марте 1954 г. Комитета госбезопасности (КГБ) СССР органы внутренних дел и госбезопасности были слиты в единое Министерство внутренних дел);

– с 1 мая 1954 г. – начальник 6-го отдела, с 10 июля 1956 г. – 5 отдела 4-го (Секретно-политического) Управления КГБ при СМ УССР, в 1959 – и до увольнения от воинской службы 25 мая 1960 г. – начальник 4-го отдела 4-го Управления КГБ при СМ УССР.

Отметим, что функции оперативной разработки религиозной сферы передали 4-му отделу созданного в июле 1967 г. 5-го Управлению КГБ СССР (противодействие “идеологической диверсии”).

“Антирелигиозный” отдел считался местом службы интеллектуально развитых, эрудированных оперативников. Как объяснил кадровик упомянутому Г. Санникову, “в этот отдел берут хорошо подготовленных людей, с хорошим и фундаментальным образованием... Начальник этого отдела известный во всей системе госбезопасности человек. Именно в этом отделе вы сможете получить настоящую чекистскую подготовку” [10, 52]. Приоритетом работы отдела являлась борьба с “катакомбной” к тому времени греко-католической церковью (не без основания считавшейся духовной опорой подполья ОУН). Важной линией считались сионисты, “связи” в Украине еврейских клерикальных организаций, чьи возможности активно использовались спецслужбами США. Одним из ведущих и считавшихся особо идеологически опасным для власти являлось нелегальное радикально-протестное движение в Православии – “катакомбное” движение, или же, как называли себя его участники, “истинно-православные христиане”, либо “истинно-православная церковь” (ИПХ, ИПЦ). Несмотря на репрессии, к концу 1950-х гг. в СССР, по данным КГБ существовало до 300 локальных групп ИПЦ с более чем 6000 участников, “которые стояли на позициях крайней враждебности к канонической церкви”, отмечали чекисты. В рамках третьей волны преследований ИПЦ в 1958–1964 гг., за один только 1959 г. в УССР коллеги В. Сухонина выявили 14 общин ИПЦ со свыше 200 участниками на Черниговщине, 13 – в Полтавской обл., ряд общин в Сумской, Харьковской, Ворошиловградской, Черниговской обл.

Материалы личного дела свидетельствуют и о немалых руководящих и оперативных способностях самого Виктора Павловича. Как отмечало 14 марта 1946 г. руководство НКГБ УССР, при отсутствии в течение года начальника отдела и некомплекте сотрудников в 40%, В. Сухонин завел ряд централизованных агентурных дел, по материалам которых арестована большая группа “актива антисоветских церковно-монархических организаций”, а также сектантского подполья.

С его помощью активизировалась работа областных Управлений НКГБ по разработке общин “Истинно-православной церкви”, “иоаннитам”, иеговистам, адвентистам седьмого дня и другим течениям. Замначальника “церковного” отдела имел на личной связи трех агентов, вел централизованные дела по линии харизматической секты “трясунов-пятидесятников” и по иеговистам, до четверти года проводил в командировках (прежде всего – в Западной Украине), осуществлял контрольные явки агентуры, состоящей на связи у сотрудников отдела. 23 декабря 1953 г., в частности, он был поощрен благодарностью и месячным окладом “за умелую организацию агентурно-следственной работы по вскрытию руководящих звеньев иеговистского подполья” (за ликвидацию руководящих звеньев подполья иеговистов повторно поощрен в марте 1957 г.).

В характеристике от 8 декабря 1953 г. говорилось, что благодаря успешной оперативной работе отдела “О” удалось “вскрыть нелегальные центры сектантов”, внедрить в них своих информаторов, выявить в них агентуру зарубежных спецслужб, осуществить мероприятия по разложению сектантского подполья изнутри. Лично начальник отдела вел сложные агентурно-оперативные разработки “Оракул” (по подполью иеговистов) и “Завет” (по еврейским клерикалам и сионистам). Отмечалось, что Виктор Павлович “в совершенстве знает особенности и методы подрывной деятельности участников подполья из числа духовенства и сектантов”.

Нельзя не указать, что отличительной особенностью “свидетелей”, обусловившей интерес к ним КГБ в условиях “холодной войны”, являлось прямое вовлечение адептов секты в сбор разведывательной информации в интересах зарубежных спецслужб. В Украину передавались вопросники для подготовки отчетов, и если в 1946 г. вопросник включал 10 позиций, до в 1956 г. – уже 30 граф. Создавались конспиративные линии курьерской связи, система тайников, условностей, “слуги-пионеры” вели вербовку новых членов. Собирались сведения о воинских частях, военных аэродромах, развединформация шла через каналы в Польшу и далее в Америку (сведения зашифровывались при помощи шифроблокнотов). КГБ УССР оперативным путем доказал связь американской разведки с Бруклинским иеговистским центром, его разведывательную деятельность через подполье иеговистов в западных областях Украины. Только в 1947–1952 гг. в нелегальных типографиях иеговистов в СССР вышло свыше 133 тыс. экземпляров книг и брошюр, в 1960–1961 гг. – около 90 тыс.

За предшествующие два года, подчеркивал документ, офицер лично осуществил ряд перспективных вербовок. В частности, агент “Кириленко” (псевдоним изменен – *Авт.*) дал сведения о месте укрытия руководителя иеговистского подполья Н. Цибы (эmissара Краевого комитета “свидетелей” в Польше, в 1952 г. арестованного с группой сообщников). При этом у “свидетелей Иеговы” обнаружили и изъяли 12 тайников с золотом, деньгами, типографской техникой, организационными документами и антисоветской литературой. Сотрудниками отдела ликвидирован нелегальный центр сектантов-пятидесятников, арестовано шесть его руководителей. Были также созданы агентурные возможности по разработке “антисоветских сектантских центров за рубежом”.

Начальники отмечали настойчивость, требовательность, дисциплинированность, инициативность, скромность коммуниста Сухонина. Правда, ему рекомендовалось усилить работу по католическому духовенству и еврейским клерикалам, выявлению среди сектантского подполья агентуры западных спецслужб, подготовке маршрутной агентуры (которую можно было бы перебрасывать из региона в регион для внедрения в секты), а также уделять больше внимания личной вербовке источников.

Службу Виктор Павлович совмещал с активной общественной работой, руководил семинаром для сотрудников “Марксистско-ленинская философия в борьбе с религиозным атеистическим мировоззрением”. Судя по воспоминаниям коллег, прекрасно знал старославянский язык, неплохо говорил по-латыни.

Думается, отставка В. Сухонина (по Закону СССР от 15 января 1960 г. “О новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР”) произошла в рамках кадровых перемен в органах государственной “опеки” РПЦ и религиозной сферы в целом. С 1959 г. Н. Хрущев развернул новое наступление на Церковь, само существование которой категорически не укладывалось в программу форсированного строительства коммунизма до 1980 г. Это требовало прихода в органы церковно-государственных отношений новых функционеров, прошедших школу партийно-советской работы, а также корректив в стиле работы спецслужбы.

Примечания

1. *Бабенко Л. Л.* Застосування методів спецслужб у процесі ліквідації Української автокефальної православної церкви (20-ті роки XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Зб. наук. ст. – Чернівці : Рута. – 2004. – Вип. 229-230. – С.42-47.
2. *Веденєєв Д. В.* Органи державної безпеки СРСР і релігійні об'єднання в Україні під час Великої Вітчизняної війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – № 4. – С. 377-396.
3. *Веденєєв Д. В.* Релігійна ситуація в Україні в період Великої вітчизняної війни та діяльність радянських органів державної безпеки по лінії Православної Церкви // Православ'я – цивілізаційний стрижень слов'янського світу. Збірник наукових праць. – К. : Фенікс, 2011. – С. 162-173.
4. *Веденєєв Д. В., Лисенко О. С.* Релігійні конфесії України як об'єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) // УІЖ. – 2012. – № 4. – С. 104-126.
5. Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. I. – 920 с.; Т. II – 804 с.
6. *Сердюк Н. С.* Репресії радянських органів державної безпеки щодо української греко-католицької церкви в 1944–1949 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 190 арк.
7. *Сердюк Н. С.* Справа ієрархів УГКЦ (1945 р.): документи і матеріали // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К. : Сфера, 2003. – № 1. – С. 287-354.
8. *Сердюк Н. С.* Українська греко-католицька церква та радянські органи державної безпеки (1939–1941 рр.) // Українознавство. Календар-щорічник. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 153-156.
9. *Стоцький Я.* Держава і релігія в західних областях України: конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944–1946 рр. – К., 2008. – 510 с.
10. *Санников Г. З.* Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 512 с.
11. ГДА СБ України, ф. 12, спр. 15957.
12. *Артамонов И. И., Болтнев В. Н.* Расследование антисоветской деятельности участников иеговистских организаций. – М. : ВШ КГБ СССР, 1967. – 60 с.
13. *Милько Ю. Т.* Уголовно-правовая борьба с преступной деятельностью сектантов. – М. : ВШ КГБ СССР, 1964. – 84 с.
14. Зарубежные клерикально-подрывные и религиозные организации. Справочник. – М. : ВКШ КГБ СССР, 1986. – 104 с.

Ковальова О. В.

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ПРАВОСЛАВНІ МОНАСТИРІ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ЯК ЦЕНТРИ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Духовність і культура були й залишаються домінуючими фактично у кожному суспільстві. Адже саме ці складові життя завжди визначають якість і стан розвитку держави та її людей. Актуальним це питання є сьогодні й в Україні, яка все більше глобалізується, наближається до європейських стандартів. Ще більш важливішим у такому контексті проглядається питання збереження традиційної православної віри, християнських цінностей, духовності, культури, любові до ближнього, добра і миру. Очевидно, що у наш час уявлення про ці поняття дещо знівельовані, трансформовані і не знаходяться на головній позиції серед більшості громадян. Причин виникнення цього явища багато, від політично-економічних до соціально-культурних.

Гостро постає й проблема динамічного проникнення на територію України численних протестантських сект та інших неправославних релігійних об'єднань, які масово залучають до своїх кіл українську молодь, змінюють її уявлення про життя, історію свого народу, його духовність. Людині дуже важко вижити в умовах, коли віра у краще майбутнє поступово згасає, світова фінансова криза спричинила постійну потребу в грошах, частими є сутички на роботі та в сім'ї тощо. Саме ці чинники стають підґрунтям, на якому виникає діалог і подальший зв'язок суб'єкта із представниками різних сект. На жаль, останні вмюють настільки переконливо навіяти людям свої погляди на релігію і духовність, що ті надовго, а, іноді, й назавжди, втрачають зв'язок із Православною Церквою.

На одному із сайтів зазначають, що “нові релігійні рухи, звичайно, не домінують в Україні. Проте й бурхливого розвитку, наприклад, новітніх протестантських течій не можна

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014